

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 6)

2025

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахророва (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdulkadirova N.B., Uralov Sh.M. SOME CLINICAL MANIFESTATIONS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....	5
2. Атаева М.С., Мавлонова Н. И. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ РАССТРОЙСТВА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.....	9
3. Ashurova M.J., Garifulina L. M. SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D DEFITSITI HOLATLARINI ANIQLASH.....	14
4. Ганиев А.Г., Санакулов А.Б. ЭРТА ЁШ БОЛАЛАРДА АТОПИК ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИНИ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИНИ ЭРТА НАМОЁН БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	17
5. Гойибова Н.С., Гарифуллина Л.М. УГЛЕВОДНО-ЛИПИДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ЕГО СВЯЗЬ С ПРОТЕИНУРИЕЙ У ДЕТЕЙ С АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ.....	21
6. Гуламов О.М., Азизов Т.А., Ахмедов Г. К., Ачилов М. Т. ПИЩЕВОДНЫЕ АНАСТОМОЗЫ ПРИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ.....	25
7. Давлатов С. С. ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УСЕЧЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ.....	29
8. Закирова Б. И., Хусайнова Ш.К., Хакимова Ф.Ш. РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА ДЕТЕЙ ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ.....	34
9. Исламова Д.С., Ибрагимова Ю.Б. ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ.....	37
10. Рузибоев С.А., Амонов Х.Р., Мардонов В.Н., Ахмедов Ш.Х. ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ.....	41
11. Рузибоев С.А., Амонов Х.Р., Мардонов В.Н., Ахмедов Ш.Х. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ГАСТРЭКТОМИИ.....	47
12. Файзуллаева Х.Б. ГИПОКСИЯ БИЛАН ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ОШҚОЗОН-ИЧАК ТИЗИМИ ПАТОЛОГИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАР ТАХЛИЛИ ВА КАТАМНЕЗ.....	52
13. Shavazi N.M., Ibragimova M.F. IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN CHILDREN.....	56
14. Шеховцов С.А., Атоева М.О. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ FiLAC НА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С КОРОТКИМИ И СЛОЖНЫМИ СВИЦАМИ ПРЯМОЙ КИШКИ.....	59
15. Шодикулова Г.З., Гуломов Ж.И БИРИКТИРУВЧИ ТЎКИМА ДИСПЛАЗИЯСИ ФОНИДА ЮРАК РИТМИ БУЗИЛИШЛАРИ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИНГ КЛИНИК- ЛАБОРАТОР КЎРСАТКИЧЛАР.....	62

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК: 617.586:616.13-005.4: 616.379-008.64-07-08

Давлатов Салим Сулаймонович

Доцент кафедры факультетской и госпитальной хирургии, DSc.
Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан, г. Бухара

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ УСЕЧЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14901887>

АННОТАЦИЯ

В работе проанализированы результаты комплексного обследования и лечения 122 больных тяжелыми формами гнойно – некротических поражений стопы, находившихся на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра в период с 2020 по 2023 годы. В зависимости от метода лечения больные были разделены на две группы. В основной группе больных кроме традиционных методов лечения применен озонированный раствор гипохлорита натрия. В основной группе примененная методика лечения больных позволила в 1,5-2 раза сократить сроки очищения раневой поверхности от гнойно-некротических тканей, добиться раннего формирования линии демаркации, купирования болевого синдрома, воспалительных явлений, активизировать регенераторный процесс, сократить объем оперативного вмешательства.

Ключевые слова: диабетическая ангиопатия нижних конечностей, озонированный раствор, гипохлорит натрия, плазмаферез.

Давлатов Салим Сулаймонович

Факультет ва госпитал хирургия кафедраси доценти, т.ф.д.
Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш.

ДИАБЕТИК ТОВОН СИНДРОМИДА ТУРЛИ ДАРАЖАДАГИ ОЁҚЛАР АМПУТАЦИЯЛАРДАН КЕЙИН ЙИРИНГЛИ-НЕКРОТИК АСОРАТЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот ишида 2020-2023-йилларда Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказининг йирингли жаррохлик бўлимига ётқизилган оёқнинг йирингли-некротик шикастланишининг оғир шакллари билан касалланган 122 нафар беморни комплекс кўриқдан ўтказиш ва даволаш натижалари таҳлил қилинган. Даволаш усулига қараб, беморлар икки гуруҳга бўлинган. Беморларнинг асосий гуруҳида анъанавий даволаш усулларида ташқари, озонга тўйинтирилган натрий гипохлорит эритмаси қўлланилган. Асосий гуруҳдаги беморларни даволашда қўлланиладиган усули яра юзасини йирингли-некротик тўқималардан тозалаш учун зарур бўлган вақтни 1,5-2 баравар қисқартириш, демаркация чизигининг эрта шаклланишига, оғрик, яллиғланиш жараёнларини бартараф этишга, яраларни тезроқ битишига имкон берди, шунингдек регенератив жараён ва жаррохлик аралашув ҳажмини камайтирди.

Калит сўзлар: оёқларнинг диабетик ангиопатияси, озонга тўйинтирилган эритма, натрий гипохлорит, плазмаферез.

Davlatov Salim Sulaymonovich

Associate Professor of the Department of Faculty and Hospital Surgery, DSc.
Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara

PREVENTION OF PURULENT-NECROTIC COMPLICATIONS AFTER LOWER LIMB AMPUTATIONS AT DIFFERENT TRUNCATION LEVELS IN DIABETIC FOOT SYNDROME

ANNOTATION

The work analyzes the results of a comprehensive examination and treatment of 122 patients with severe forms of purulent-necrotic foot lesions who were hospitalized in the department of purulent surgery of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center in the period from 2020 to 2023. Depending on the treatment method, the patients were divided into two groups. In the main group of patients, in addition to traditional treatment methods, an ozonated sodium hypochlorite solution was used. In the main group, the applied method of treating patients made it possible to reduce the time required for cleansing the wound surface from purulent-necrotic tissues by 1.5-2 times, to achieve early formation of a line of demarcation, relief of pain syndrome, inflammatory phenomena, to activate the regenerative process, to reduce volume of surgical intervention.

Key words: diabetic angiopathy of the lower extremities, ozonated solution, sodium hypochlorite, plasmapheresis.

Актуальность. Многие достигнуто в области лечения диабетических поражений стоп, что касается использования вазоактивных средств, то пока нет достаточного количества

исследований, обосновывающих целесообразность их широкого применения в практике [3, 5, 9, 11]. В настоящее время нет препаратов существенно и длительно улучшающих состояние

микроциркуляции, а количество больных, подвергающихся высокому ампутациям нижних конечностей по поводу диабетических поражений, продолжает неуклонно увеличиваться. Традиционно используемый в подобной практике трентал может вызывать некоторые нежелательные последствия ("синдром обкрадывания") и несет в себе потенциальную опасность развития кровоизлияний на глазном дне у больных с диабетической ретинопатией [1, 4, 6, 10].

Применяемые в настоящее время методы хирургического и консервативного лечения такого осложнения сахарного диабета как диабетическая стопа с некротическим поражением нижних конечностей на различных уровнях, не всегда позволяют достичь стабилизации процесса, достаточно дороги и зачастую сложны в исполнении [2, 7, 8]. Применяемые для местного лечения препараты в основном обладают узконаправленным действием: антимикробным, дегидратирующим, некротическим, улучшающим регенераторный процесс. Однако они не обеспечивают всестороннего воздействия на раневой процесс в целом.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с синдромом диабетической стопы путем применения озонированного раствора гипохлорита натрия.

Материалы и методы исследования. В работе проанализированы результаты комплексного обследования и лечения 122 больных тяжелыми формами гнойно – некротических поражений стопы, находившихся на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра в период с 2020 по 2023 годы. Среди больных отмечено преобладание мужчин 84 (68,8%), женщин было 38 (31,1%). Средний возраст больных составлял $62,5 \pm 13,2$ лет. Длительность заболевания сахарным диабетом составила $15,13 \pm 5,64$ г.

При определении степени поражения тканей стопы использована классификация E. Wagner (1979 г.). Пациентам выполняли ультразвуковую доплерографию и цветное дуплексное картирование сосудов нижних конечностей, рентгенографию стопы. Лабораторно контролировали состояние углеводного обмена. Заживления ран оценивали по данным лазерной доплерографической флоуметрии.

Анализ результатов после традиционных методов лечения больных синдромом диабетической стопы (СДС) и тяжелыми формами гнойно – некротических поражений стопы неудовлетворило нас, что и побудило нас к новым решениям улучшения результатов лечения. В основной группе больных кроме традиционных методов предоперационной подготовки также в лечении применен плазмаферез (ПФ) в сочетании с непрямой электрохимической оксигенацией (НЭХО) плазмы гипохлоритом натрия с дополнительным озонированием и последующей реинфузией детоксицированной плазмы.

Гипохлорит натрия, являясь сильным окислителем, при добавлении в эксфузированную плазму, осуществляет реакцию гидроксирования органических веществ, образующихся при тяжелой эндотоксемии. При обработки плазмы гипохлорит натрия освобождает «активный» кислород, окисляя трийодтиронин и тироксин. Окисляя липидный слой клеточных мембран, он проявляет мощное детоксицирующее действие. Однако, при этом образуются продукты окисления, такие как гидроперекиси, при распаде которых образуются свободные радикалы, оказывающие повреждающее действие на форменные элементы крови и на организм в целом.

Дополнительное озонирование эксфузированной плазмы после добавления в нее раствора гипохлорита натрия позволяет увеличить детоксицирующий эффект, снизить токсичность плазмы и эритроцитов и предупредить побочные действия гипохлорита натрия. Озон обладает выраженной биологической метаболической активностью в отношении органических субстратов - белков, липидов, углеводов, проявляет с ними высокие константы скоростей. Взаимодействие озона с органическим субстратами сопровождается активацией кислородозависимых процессов и изменением физико-химических

свойств биологических мембран. Взаимодействие озона с эксфузированной плазмой после добавления в нее раствора гипохлорита натрия, сопровождается изменением метаболизма с повышением pO_2 , усилением окислительно-восстановительных процессов, вне- и внутриклеточных процессов, связанных с выработкой и утилизацией энергетических субстратов, преобразованием и синтезом биологически активных веществ (катехоламины, серотонин, гистамин и др.), усилением активности иммунокомпетентных клеток периферической крови, включением эндогенных дезинтоксикационных механизмов (утилизация недоокисленных продуктов, образующихся при действии гипохлорита натрия, восстановление pH, снижение в крови конечных продуктов азотистого обмена, улучшение работы печени, почек, легких). Дополнительное озонирование плазмы приводит к увеличению детоксицирующего эффекта, проявляющегося в снижении уровня показателей эндогенной интоксикации. На уровне целостного организма это проявляется в оптимизации функций центрального кровообращения, дыхания, транспортных свойств крови, улучшении периферического кровообращения.

Биологические эффекты озона при воздействии на кровь проявляются на уровне достаточно низких концентрации - в диапазоне $[O_3] = 8 - 200$ мкг $O_3/лO_2$ и достаточно 10 мин. для насыщения озоном плазмы методом барботирования озонкислородной газовой смесью. Кроме того, дополнительное воздействие озоном позволяет уменьшить время экспонирования с 4-16 (в среднем с 8-12 ч.) до 3-4 ч. Способ детоксикации организма при тяжелом эндотоксикозе предлагаемый нами осуществляется следующим образом. Больным проводили лечебный плазмаферез в объеме 1200-1400 мл плазмаэкстракции. Эксфузированную плазму крови асептически в условиях собирали в стерильные флаконы из под 0,9 % раствора NaCl в расчетных объемах. С соблюдением правил асептики в емкости с эксфузированной плазмой шприцем добавляли 0,12% (1200 мг/л) раствор гипохлорита натрия (гипохлорит натрия получали на электрохимической установке ЭДО-4 окислением изотонического раствора натрия хлорида) в соотношении 10:1 (т.е. к 400 мл плазмы добавляли 40 мл NaClO). Полученный раствор перемешивали путем покачивания емкости в течение 2-3 мин и через флакон с раствором плазмы с гипохлоритом натрия пропускали методом барботажа озонкислородную газовую смесь с использованием установки Озонатор клинический «Азия-р» в течение 10 мин, затем флакон помещали в бытовой холодильник (6-8°C). Лабораторные исследования в эксперименте показали, что процесс окисления токсичных компонентов плазмы заканчивались обычно к 3-4-му часу инкубации. Спустя 4 часа с помощью плазмаэкстрактора или аспирационно из 500 мл стеклянного флакона удаляли осадок (50-70 мл). Из емкости с детоксицированной плазмой забирали 10 мл плазмы на биохимические исследования. Убедившись в ее достаточной детоксицированности (эффективная концентрация альбумина возрастает более чем в 1,9 раза), решали вопрос о возможности реинфузии этой аутоплазмы в качестве плазмозамещающей среды во время последующего сеанса программированного плазмафереза. Критерии детоксикации эксфузированной плазмы, делающие возможной ее реинфузию определяли по Н.М. Федоровскому (2004).

После улучшения состояния больных и нормализации периферических показателей крови производили оперативное вмешательство.

ПФ в сочетании с НЭХО плазмы гипохлоритом натрия с дополнительным озонированием был применен не только в предоперационном периоде, но и в послеоперационном периоде в качестве детоксикационной терапии. Кроме того в основной группе больных с гнойно-некротическим поражением дистальных отделов стоп (по классификации поражения стоп в зависимости от глубины разрушения тканей по F. Wagner II - III - IV стадии) в целях активного воздействия на эндотоксемию, коррекции нарушений кислородного гомеостаза и для получения иммуномодулирующего эффекта в план лечебных мероприятий в

первую фазу раневого процесса добавляли озонированный раствор гипохлорита натрия, которая состояла из:

- подкожного введения озонированного раствора гипохлорита натрия по периметру раневой поверхности из 6 - 8 точек, с концентрацией озона 1 мкг/мл (1 мг/л) в количестве от 50 до 100 см³. Доза в кубических сантиметрах при концентрации его 1 мкг/мл составила в среднем 0,5 см³/кг массы тела. Для подкожного введения озono-кислородной смеси использовали тонкие и короткие иглы для инъекций инсулина. Расчетная доза озono-кислородной смеси вводилась по периметру раны, отступая от края на 1,5-2,0 см. При лечении гнойных ран инъекции озono-кислородной смеси выполняли на расстоянии 1-2 см от окончания зоны гиперемии.

- внутривенного под жгутом (в регионарную вену пораженной конечности) и внутриартериального (в бедренную артерию на пораженной стороне конечности) введения 200 мл озонированного раствора гипохлорита натрия с концентрацией озона в растворе $0,85 \pm 0,05$ мг/л выполняли при наличии гангренозного поражения пальцев стоп, при гнойном расплавлении мягких тканей пальцев стоп.

- внутрикостного введения озонированного раствора гипохлорита натрия с концентрацией озона в растворе $0,85 \pm 0,05$ мг/л общим объемом 100 мл.

- наложения повязки с озонированным раствором гипохлорита натрия.

Результаты исследования. Примененная методика лечения больных позволила в 1,5-2 раза сократить сроки очищения

ранево́й поверхности от гнойно-некротических тканей, добиться раннего формирования линии демаркации, купирования болевого синдрома, воспалительных явлений, активизировать регенераторный процесс, сократить объем оперативного вмешательства. У большинства пациентов основной группы объем операции сводился к выполнению экзартикуляции пораженных гнойным процессом пальцев и резекции головок плюсовых костей. Послеоперационные раны при необходимости дренировали полихлорвиниловыми трубками и ушивали редкими наводящими швами. По истечении 3 суток при отсутствии раневого отделяемого и воспаления дренаж удаляли. Воздействие озонированным раствором гипохлорита натрия продолжалось и в послеоперационном периоде до полного заживления ран и снятия швов.

Данный подход к лечению позволил у ряда больных основной группы сократить объем ранее планируемых оперативных пособий вплоть до полного отказа от выполнения ампутации, ограничившись экономной некрэктомией.

Это в свою очередь, способствовало сохранению опорной способности конечности и возвращению больного к прежним условиям жизни и работы.

Клинический пример.

Больной Л. 61 года, история болезни № 4023/308. Поступил в хирургическое отделение Бухарского областного многопрофильного медицинского центра 10.04.2022 г. после 15 суток безуспешного лечения обширной гнойно-некротической раны правой стопы в одной из клиник города, где ему была предложена ампутация конечности.

Рис. 1. Больной Д. 57 лет. Сахарный диабет II типа. Диабетическая стопа. Обширная рана первого пальца правой стопы. (11.04.2022 г.)

Рис. 2. Больной Д. 57 лет. Рана на 12 сутки после экзартикуляции III пальца стопы и комбинированного лечения

При поступлении правая стопа отечна, гиперемированна. По наружной и тыльной поверхности первого пальца правой стопы с переходом на подошвенную поверхность имеется обширная рана около 10 см длиной с гнойно-некротическими тканями и гнойным отделяемым (рис. 1). Пульсация подколенных артерий и артерий стопы ослаблена.

Диагноз при поступлении: Сахарный диабет II типа, средней степени тяжести, декомпенсированный. Диабетическая ангиопатия нижних конечностей. Диабетическая стопа. Обширная рана правой стопы, ИБС. Стенокардия напряжения, КФК 2. Атеросклеротический кардиосклероз. Пароксизмальна́я форма трепетания предсердий. НК 2 А. Гипертоническая болезнь III ст., 1 стадии, риск 2.

Сразу после поступления больному назначена обработка пораженной конечности и комбинированное лечение с применением озонированного раствора гипохлорита натрия.

После 3 сеансов ПФ в сочетании с НЭХО плазмы гипохлоритом натрия с дополнительным озонированием воспаление купировалось, отделяемое из раны прекратилось, а после 12 суток после обработки раны озонированным раствором гипохлорита натрия и щадящей некрэктомии раны, последняя почти полностью очистилась от гнойно-некротических тканей (рис. 2).

Через четыре месяца после выписки из стационара больной получал противорецидивное лечение, включающее: трентал, озонированный раствор гипохлорита натрия, антикоагулянты. Стопа теплая.

Изучение показателей локального кожного кровотока проведено с помощью доплеровской флоуметрии, у 99 (81,1%) больных (у 55 и 44 больных основной и группы сравнения

соответственно) больных был положительный результат комплексного лечения. Флоуметрию выполняли до и после лечения. В состоянии покоя определяли базальный кровоток (ПМисх.) и оценивали реакцию на окклюзионную пробу. При оценке результатов окклюзионной пробы применяли показатель резерва микроциркуляции (РМ), рассчитываемый как отношение максимального постокклюзионного показателя микроциркуляции (ПМмакс.) к показателю ПМисх. до окклюзии.

Также оценивали Тмакс. – время необходимое для достижения ПМмакс. У пациентов обеих групп до лечения отмечено достоверное снижение значения ПМ при измерении базального кровотока на стопе: $0,72 \pm 0,24$ пф. ед. – в основной группе и $0,75 \pm 0,62$ пф. ед. – в группе сравнения. Снятые на ишемизированной стопе ЛДФ-граммы были монофазными и низкоамплитудными. Характерной особенностью оказалось отсутствие изменения значения ПМ в ответ на окклюзионную пробу.

Таблица 1. Основные функциональные показатели микроциркуляции до и после лечения больных исследуемых групп

Показатели	Основная группа (n=60)		Группа сравнения (n=62)		Контроль показателей
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения	
Базальный кровоток (ПМисх., пф. ед.)	$0,72 \pm 0,24$	$1,84 \pm 0,67^*$	$0,75 \pm 0,62$	$1,24 \pm 0,17$	$1,76 \pm 0,32$
Максимальный постокклюзионный кровоток (ПМмакс.)	$7,5 \pm 1,37$	$34,8 \pm 0,27^*$	$7,9 \pm 0,47$	$15,4 \pm 0,63$	$21,7 \pm 0,92$
Резерв микроциркуляции, %	$86,3 \pm 13,6$	$257,8 \pm 72,1^*$	$79,4 \pm 21,5$	$141,7 \pm 45,3$	$246,7 \pm 28,3$
Время достижения максимального постокклюзионного кровотока, сек	$182,6 \pm 34,5$	$28,4 \pm 6,9^*$	$176,8 \pm 27,3$	$86,4 \pm 31,7^*$	$17,5 \pm 5,2$

Примечание: * ($p < 0,05$)- для основной группы (после лечения)

Разложение ЛДФ-грамм на составляющие их гармоники с помощью вейвлет-анализа показало отсутствие амплитуд микроциркуляторных ритмов. Окклюзионная проба выявила значительное снижение РМ в обеих группах ($86,3 \pm 13,6\%$ – в основной и $79,4 \pm 21,5\%$ – в группе сравнения, при норме $246,7 \pm 28,3\%$), удлинение Тмакс.

До $182,6 \pm 34,5$ и $176,8 \pm 27,3$ с соответственно. Выполненная прямая реваскуляризация привела к кратковременной венозной гипертензии, явления которой значительно уменьшились у пациентов, основной группы после внутривенного введения озонированного раствора гипохлорита натрия под жгутом (в регионарную вену пораженной конечности). Анализ ЛДФ-грамм после лечения свидетельствовал об улучшении тканевого кровотока у пациентов обеих групп, однако выраженность его отличалась. Так, в основной группе отмечен рост базального кровотока (ПМисх. составил $1,84 \pm 0,67$ пф.ед.) с увеличением ПМмакс. до $34,8 \pm 0,27$ пф. ед. (рост $78,5\%$), сократилось время достижения максимального прироста кровотока (Тмакс. приблизилось к уровню $28,4 \pm 6,3$ с) и увеличился резерв микроциркуляции (РМ вырос до $207,8 \pm 72,1\%$). На фоне лечения внутрикостным введением озонированного раствора гипохлорита натрия с концентрацией озона в растворе $0,85 \pm 0,05$ мг/л общим объемом 100 мл отмечено появление амплитуд активных микроциркуляторных ритмов (эндотелиального, нейрогенного и миогенного) и амплитуд пассивных ритмов (дыхательного и сердечного). Данные изменения свидетельствуют о положительном влиянии озонотерапии при его местном применении. У пациентов группы сравнения отмечена менее выраженная положительная динамика. Базальный кровоток к концу лечения составил $1,24 \pm 0,17$ пф. ед., Тмакс. сократилось до $86,3 \pm 31,7$ с, а рост резерва микроциркуляции определялся на уровне $141 \pm 45,3\%$. При этом рост ПМмакс. отмечен до $15,4 \pm 0,63$ пф. ед., что составило $51,3\%$. В таблице 1 представлены изменения показателей микроциркуляции. Анализ данных показал, что прирост ПМмакс. в основной группе составил $27,2\%$ по отношению к группе сравнения, показатели в которой не достигли

значений нормы. Положительное влияние озонированного раствора гипохлорита натрия подтверждено снижением времени достижения максимального постокклюзионного кровотока (ПМмакс. в основной группе достигался на $57,9$ с быстрее, чем в группе сравнения), а рост резерва кровотока составил $66,2\%$ ($p \leq 0,05$). Улучшение показателей функционирования микроциркуляторного русла сопровождалось увеличением внутритканевого напряжения кислорода на фоне снижения напряженности системного воспаления (табл. 1).

Появление у больных основной группы амплитуд микроциркуляторных ритмов было особенно выражено в спектре активных ритмов. У пациентов группы сравнения вовремя постокклюзионной гипертермии преобладала амплитуда нейрогенного ритма. Преобладание нейрогенного компонента у больных группы сравнения свидетельствует о сохраняющемся повышенном сбросе через микрососуды с нейрогенной регуляцией, существенную долю которых представляет артериовеноулярные шунты.

Несмотря на проводимую терапию, практически не было отмечено улучшения микроциркуляции у 5 ($8,3\%$) пациентов основной и 18 ($29,0\%$) группы сравнения. Резкое снижение базального кровотока, отсутствие прироста тканевой перфузии, истощение резервных возможностей микроциркуляторного русла сохранялись на протяжении лечения и свидетельствовали о глубокой дисфункции тканевого кровотока. В конечном итоге все эти пациенты перенесли «высокую» ампутацию конечности.

Выводы. Озонированный раствор гипохлорита натрия с концентрацией озона $0,85 \pm 0,05$ мг/л не оказывает отрицательного влияния и улучшает микроциркуляцию в периферических отделах конечности. При осложненных формах диабетической стопы план лечебных мероприятий включает ПФ в сочетании с НЭХО плазмы гипохлоритом натрия с дополнительным озонированием. Это способствует более раннему купированию воспаления, очищению раны от гнойнонекротических тканей, росту грануляционной ткани и эпителизации.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Джаканов М. К., Есенбаев Д. Б. Местное лечение синдрома диабетической стопы сочетанным применением озонированного физиологического раствора натрия хлорида и плацентарной ткани человека // *Health Care*. – 1999. – С. 115.
2. Жолдошбеков Е. Ж., Чаканов Т. И. Опыт лечения длительно незаживающих ран у больных синдромом диабетической стопы // *Молодой ученый*. – 2016. – №. 23. – С. 140-142.
3. Корейба К. А. и др. Применение озонированного физиологического раствора в лечении больных с синдромом диабетической стопы // *Общественное здоровье и здравоохранение*. – 2013. – №. 2. – С. 30-31.
4. Кулбаев У. А. Эффективность комплексного лечения синдрома диабетической стопы, осложненного гнойно-некротическим процессом // *Вестник Кыргызской государственной медицинской академии имени ИК Ахунбаева Учредители: Киргизская государственная медицинская академия им. ИК Ахунбаева*. – 2022. – №. 3. – С. 25-32.
5. Хамдамов Б. З., Тешаев Ш. Ж., Хамдамов И. Б. Усовершенствованный способ ампутации на уровне голени при тяжелых формах синдрома диабетической стопы // *Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал)*. – 2020. – Т. 4. – №. 2. – С. 37-40.
6. Хамдамов Б. З., Хамдамов А. Б., Джунаидова А. Х. Совершенствование методов лечения синдрома диабетической стопы с критической ишемией нижних конечностей (анализ серии из 330 наблюдений) // *Вестник Дагестанской государственной медицинской академии*. – 2020. – №. 2. – С. 10-19.
7. Хамдамов Б. З., Тешаев О. Р., Мардонов Ж. Н. Пути профилактики послеоперационных осложнений при лечении синдрома диабетической стопы // *Журнал теоретической и клинической медицины*. – 2015. – №. 2. – С. 48-50.
8. Чаканов Т. И. Тактические решения в лечении синдрома диабетической стопы, осложненной гнойно-некротическим процессом // *Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана*. – 2016. – №. 3. – С. 40-42.
9. Davlatov S. S. The review of the form of neuropathic diabetic foot // *Science and education issues*. – 2021. – №. 24 (149). – С. 28-42.
10. Hammes H. P. Pathophysiological mechanisms of diabetic angiopathy // *Journal of Diabetes and its Complications*. – 2003. – Т. 17. – №. 2. – С. 16-19.
11. Foster J. et al. Individual responses to heat stress: implications for hyperthermia and physical work capacity // *Frontiers in physiology*. – 2020. – Т. 11. – С. 541483.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000